
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.483

DOI 10.5281/zenodo.14981423

Наумов Д.О.

Наумов Даниил Олегович, Российский государственный социальный университет, Россия, 129226, Москва, улица Вильгельма Пика, 4, стр. 1. E-mail: daniilnaumov@yandex.ru.

Влияние культурного наследия на развитие туристического потенциала малых городов России: на примере Приморского края

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния культурного наследия на развитие туристического потенциала малых городов России, с акцентом на Приморский край. Отмечается, что в условиях глобализации и роста интереса к внутреннему туризму, малые города с богатым культурным и историческим наследием становятся привлекательными для туристов. Приводится классификация объектов культурного наследия. Рассматриваются уникальные историко-культурные особенности региона. В результате обоснована значимость сохранения культурного наследия для устойчивого развития туризма и социально-экономического благополучия малых городов.

Ключевые слова: культурное наследие, туристический потенциал, малые города, Приморский край, внутренний туризм, историко-культурные особенности.

Naumov D.O.

Naumov Daniil Olegovich, Russian State Social University, Russia, 129226, Moscow, 4 Wilhelm Peak Street, p. 1. E-mail: daniilnaumov@yandex.ru.

The influence of cultural heritage on the development of the tourism potential of small towns in Russia: on the example of Primorsky Krai

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of cultural heritage on the development of the tourist potential of small towns in Russia, with an emphasis on Primorsky Krai. It is noted that in the context of globalization and the growing interest in domestic tourism, small towns with a rich cultural and historical heritage are becoming attractive to tourists. The classification of cultural heritage sites is given. The unique historical and cultural features of the region

are considered. As a result, the importance of preserving cultural heritage for the sustainable development of tourism and the socio-economic well-being of small towns is substantiated.

Key words: cultural heritage, tourist potential, small towns, Primorsky Krai, domestic tourism, historical and cultural features.

Актуальность изучения влияния культурного наследия на развитие туристического потенциала малых городов обуславливается не только растущим интересом к культурному туризму, но и необходимостью устойчивого экономического развития. Для малых городов, которые нередко сталкиваются с экономическими трудностями и миграционными проблемами, эффективная интеграция культурного наследия в туристические практики может стать важным шагом. Важно отметить, что культурное наследие активно влияет не только на материальный аспект, но и на социальную жизнь, формируя идентичность и чувство гордости у местных жителей.

Целью данного исследования является анализ влияния культурного наследия на развитие туристического потенциала малых городов России, с акцентом на конкретный пример Приморского края.

В анализе современных подходов к культурным аспектам трансформации российского общества, общим вопросам роли и места культуры и культурного наследия в современном мире, а также особенностей культурной политики в условиях глобализации было сделано обращение к трудам таких исследователей, как А.А. Аронов, В.К. Егоров, Б.К. Ерасов, В.А. Квартальнов, Ю.С. Савельев, А.Я. Флиер и других.

Среди представителей отечественной научной мысли выделяются разработки специалистов Российского НИИ культурного и природного наследия – Ю.А. Веденина, Ю.Л. Мазурова и П.М. Шульгина. Их важнейшей заслугой стало создание географической (пространственной) концепции культурного наследия, разработка подходов, основанных на единстве культурного и природного наследия, применение инструментов экологическо-

го мониторинга к культурному наследию, концепция уникальной территории, а также внедрение полученных знаний в образовательный процесс.

Культурное наследие представляет собой неотъемлемую часть исторического и социального контекста, в котором мы живем. Это понятие охватывает все достижения человечества, которые были созданы на протяжении веков и передаются из поколения в поколение. Культурное наследие включает в себя памятники, искусство, традиции, обычаи и знания, которые формируют культурную идентичность народа.

Определение культурного наследия можно рассматривать с разных точек зрения. Оно охватывает как материальные объекты, такие как архитектурные памятники, произведения изобразительного искусства, так и нематериальные элементы, включая традиционные практики, устные предания и ритуалы (рис. 1). Важность понимания культурного наследия заключается в том, что оно служит связующим звеном между прошлым и настоящим, позволяя людям осознавать свои корни и идентичность в современном обществе [1].

Культурное наследие делится на два основных вида: материальное и нематериальное. Материальное культурное наследие включает в себя физические объекты и структуры, которые имеют историческое, эстетическое или научное значение [2].

С другой стороны, нематериальное культурное наследие включает в себя традиции, обычаи, языковые выражения и социальные практики, которые не имеют физического воплощения, но тем не менее имеют огромное значение для культурной идентичности и преемственности [3].

Рис. 1. Классификация объектов культурного наследия [1]

Приморский край, расположенный на востоке России, представляет собой уникальный объект исследования, который объединяет в себе как географические, так и культурные характеристики, создавая тем самым многообразие, привлекающее внимание историков, культурологов и географов. Географически Приморье занимает особое положение, находясь на стыке трёх границ: на севере он граничит с Хабаровским краем, на западе – с Китаем, а на юго-западе – с КНДР. С юга и востока регион омывается водами Японского моря, что придаёт ему не только стратегическое значение, но и многообразие природных ландшафтов и экосистем. Такое приграничное и приморское положение существенно влияет на культурный обмен, экономические связи и историческое развитие края, что делает его особенно интересным для изучения.

Историко-культурные особенности Приморского края представляют собой

палитру цивилизаций, которые оставили свой след на этой земле. Одним из значимых памятников является Шайгинское городище, оставшееся от древней культуры чжурчжэней, существовавшей в средние века. На этом археологическом объекте сохранились останки больших оборонительных укреплений, жилых и производственных зданий, что свидетельствует о высоком уровне организации общественной жизни в этом районе. Другим важным памятником является Краскинское городище, остатки древней цивилизации Бохай, где обнаружены фрагменты храмов, жилищ и мастерских, что показывает богатство и разнообразие жизни предков на этой территории. Владивостокская крепость, построенная в XIX – начале XX века, также заслуживает внимания. Она является единственной из сохранившихся русских морских крепостей и служит важным напоминанием о военной и морской истории региона [4].

Культурное наследие малых городов Приморья также впечатляет. Например, Красноярское городище в окрестностях посёлка Утёсное представляет собой воссозданное поселение чжурчжэней, которые населяли этот район в XII-XIII веках. Этот археологический памятник охватывает обширную площадь в 180 гектаров и предоставляет ценную информацию о жизни и культуре этой древней цивили-

зации. В Находке можно найти Екатеринбургское городище и музейный комплекс «Палеодеревня», где сохранились археологические памятники XIII века, оставшиеся от чжурчжэней в эпоху империи Цзинь. Эти места представляют собой не просто туристические достопримечательности, но и важные образовательные ресурсы, которые помогают понять исторические корни региона [5].

Рис. 2. Структура туристского потенциала Приморского края [5]

Культурное наследие Приморского края играет важнейшую роль в формировании его туристического потенциала, наполняя малые города региона уникальным смыслом и исторической глубиной (рис. 2). Эта необходимость сохранения культурной идентичности и естественных ресурсов создает мощную базу для привлечения туристов, стремящихся не только отдохнуть, но и погрузиться в атмосферу старинных традиций и уникальной природы края.

Каждый малый город Приморья может похвастаться множеством достопримечательностей, которые формируют богатый культурный ландшафт. В регионе насчитывается более 2000 памятников

истории и культуры, включая 875 объектов, относящихся к эпохам первобытного общества и средневековья. Примеры таких мест – бохайские и чжурчжэньские городища, сфокусированные в Уссурийском и других районах, обеспечивают отличные возможности для развития историко-археологического туризма. Эти локации привлекают не только историков и исследователей, но и обычных участников, желающих увидеть артефакты и уклад жизни предков. Наличие таких объектов создает возможности для разработки познавательных маршрутов, которые интегрируют историю с современным опытом [6]. На рис. 3 представлены исторические ресурсы Приморского края.

Культурно-исторические ресурсы Приморского края

Рис. 3. Культурно-исторические ресурсы Приморского края [6]

Важным аспектом является также развитие инфраструктуры, необходимой для реализации туристических маршрутов, базирующихся на культурном наследии. Приморский край располагает значительной сетью туристических объектов – от более чем 200 баз отдыха и 191 гостиницы до развитой сети ресторанов и общественного питания. Такие условия позволяют создать комфортные условия для приема туристов, что, в свою очередь, способствует увеличению их потока. К тому же, активно действующие туристические организации и транспортная сеть (крупные автоперевозчики и прямые авиарейсы в соседние страны) облегчают доступ к малым городам, открывая их для иностранных туристов.

В последние годы можно выделить успешные практики интеграции культурного наследия в туристическую деятельность, которые продемонстрировали свои результаты на практике. К примеру, в зависимости от места и времени года проводятся события и фестивали, посвященные местной культуре и традициям, что привлекает как местных жителей, так и гостей региона. Этнографические фестивали, на которых представлены уникальные ремесла, музыка и гастрономия, пользуются высоким интересом и служат не только для развлечения, но и для сохранения культурных традиций. На рисунке 4 представлены социально-экономические ресурсы Приморского края.

Рис. 4. Социально-экономические ресурсы Приморского края [7]

Существует также активная работа по созданию тематических маршрутов, которые фокусируются на определенных аспектах культурного наследия. Применение таких подходов позволяет выделить малые города как центры культурного туризма. Примеры этого можно увидеть на маршрутах, которые проводят через старинные храмы, исторические усадьбы, места известного театрального или музыкального наследия, а также выставки и мастер-классы местных мастеров [7].

Одним из успешных примеров развития туристической инфраструктуры на базе культурного наследия можно считать инициативы по созданию экотуристических маршрутов, которые проводят туристов через уникальные природные и культурные объекты, такие как национальные парки и памятники природы. Например, активное вовлечение местных жителей в вопросы экотуризма не только укрепляет экономику малых городов, но и способствует сохранению традиционных знаний и практик.

Развитие туристического потенциала малых городов Приморского края сталкивается с рядом значительных проблем, которые сдерживают рост и привлечение туристов.

Среди основных трудностей можно выделить недостаточный уровень развития дорожной и инженерной инфраструктуры. Многие малые города не обладают должной транспортной доступностью, что затрудняет приезд туристов и создает неудобства для организации поездок по региону. Устаревшая инфраструктура, включая дороги, средства общественного транспорта и связи, часто не соответствует современным требованиям, что негативно сказывается на общем впечатлении от путешествия.

Также стоит отметить низкий уровень использования рекреационного и историко-культурного потенциала. Несмотря на наличие множества уникальных мест и историй, многие из них остаются невостребованными и недостаточно известными широкой аудитории [8].

Маркетинговая политика также требует улучшения; недостаточная реклама и продвижение туристических направлений снижают интерес потенциальных туристов. Отсутствие четкой стратегии и целевого подхода к маркетингу приводит к тому, что многие преимущества и красоты региона остаются незамеченными.

К тому же, существует проблема несоответствия цен и качества туристических услуг. Часто высокие цены не

оправданы качеством предоставляемых услуг, что приводит к разочарованию у туристов. Такие ситуации могут существенно подорвать доверие к региону как к месту для отдыха.

Спад туристской привлекательности Приморского края исторически коррелирует с общим упадком внутреннего и въездного туризма. Отсутствие инициатив по улучшению имиджа края на национальном и международном уровнях затрудняет привлечение новых туристов. Социально-экономические изменения и глобальные кризисы могут приводить к уменьшению числа туристов, что негативно сказывается на бизнесе и будущем развитии этой сферы.

В качестве перспектив развития туристического потенциала можно выступить передвижения к комплексному подходу, который включал бы улучшение инфраструктуры, активное использование маркетинговых стратегий для продвижения уникальных историко-культурных объектов, а также упор на создание качественных туристических продуктов. Важно также внимание к экологии и устойчивому развитию, так как современные туристы все чаще отдают предпочтение активному отдыху и экотуризму.

В заключении нашего исследования можно с уверенностью утверждать, что культурное наследие малых городов России, особенно в контексте Приморского края, играет ключевую роль в формиро-

вании их туристического потенциала. Уникальные исторические, архитектурные и культурные элементы, характерные для данного региона, не только привлекают туристов, но и способствуют созданию положительного имиджа городов, что, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие и социальные изменения.

Анализ, проведенный в ходе исследования, показал, что активное сохранение и популяризация культурного наследия способствует созданию целостного туристического продукта, который представляет собой синергию традиций, современности и природной красоты региона. Мы отметили, что малые города Приморского края имеют значительный потенциал для разработки разнообразных туристических маршрутов, которые могут внести вклад в устойчивое развитие местного хозяйства и улучшение качества жизни местных жителей.

Тем не менее, данное исследование также выявило ряд вызовов, с которыми сталкиваются малые города, таких как недостаток финансирования для охраны культурных объектов, ограниченные туристические потоки и необходимость в обновлении инфраструктуры. Преодоление этих проблем требует комплексного подхода, включающего сотрудничество между государственными органами, местными сообществами и частным сектором.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веденин Ю.А. Формирование нового культурно-экологического подхода к сохранению наследия (в контексте истории создания Российского института культурного и природного наследия) // Экология культуры: альм. Ин-та наследия «Территория». М., 2000. С. 25-30.
2. Герасименко Т.И., Гладкий Т.И. Всемирное и национальное культурное наследие региона как основа развития историко-культурного туризма // Туризм и культурное наследие. Саратов, 2006. Вып. 3. 404 с.
3. Гордин В.Э., Сущинская М., Яцкевич И. Теоретические и практические подходы к развитию культурного туризма // Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века / под ред. Я. Брауна, В. Андерсен, В. Гордина. СПб., 2001. 212 с.
4. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2018-2028 гг. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/856/events>.

5. Краевая целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2025-2030 гг. URL: <https://present5.com/kraevaya-celevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma>.
6. Воропаева А.В. Социокультурное развитие малых городов России: теоретические замыслы и практики воплощения // Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики. М.: Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2020. С. 110-130.
7. Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели». Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652> (дата обращения: 26.02.2025).
8. Основные показатели деятельности туристских фирм по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2004 г.). Росстат. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tur_god-2022.xlsx (дата обращения: 26.02.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vedenin Ju.A. Formirovanie novogo kul'turno-jekologicheskogo podhoda k sohraneniju nasle-dija (v kontekste istorii sozdaniya Rossijskogo instituta kul'turnogo i prirodnogo nasle-dija) // Jekologija kul'tury: al'm. In-ta nasledija «Territorija». M., 2000. S. 25-30.
2. Gerasimenko T.I., Gladkij T.I. Vsemirnoe i nacional'noe kul'turnoe nasledie regiona kak osnova razvitija istoriko-kul'turnogo turizma // Turizm i kul'turnoe nasledie. Saratov, 2006. Vyp. 3. 404 s.
3. Gordin V.Je., Sushhinskaja M., Jackevich I. Teoreticheskie i prakticheskie podhody k razvitiju kul'turnogo turizma // Kul'turnyj turizm: konvergencija kul'tury i turizma na poroge XXI veka / pod red. Ja. Brauna, V. Andersen, V. Gordina. SPb., 2001. 212 s.
4. Gosudarstvennaja programma «Razvitie kul'tury i turizma» na 2018-2028 gg. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/856/events>.
5. Kraevaja celevaja programma «Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Primorskom krae» na 2025-2030 gg. URL: <https://present5.com/kraevaya-celevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma>.
6. Voropaeva A.V. Sociokul'turnoe razvitie malyh gorodov Rossii: teoreticheskie zamysly i praktiki voploshhenija // Prostranstvennoe razvitie malyh gorodov: social'nye strategii i praktiki. M.: Federal'nyj nauchno-issledovatel'skij sociologicheskij centr Rossijskoj akademii nauk, 2020. S. 110-130.
7. Prilozhenie k sborniku «Regiony Rossii. Social'no-jekonomicheskie pokazateli». Rosstat. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652> (data obrashhenija: 26.02.2025).
8. Osnovnye pokazateli dejatel'nosti turistskih firm po Rossijskoj Federacii i sub#ektam Rossijskoj Federacii (s 2004 g.). Rosstat. Jelektronnyj resurs. Rezhim dostupa. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tur_god-2022.xlsx (data obrashhenija: 26.02.2025).

Поступила в редакцию: 22.02.2025.

Принята в печать: 13.03.2025.